

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos RIT O-242-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por sentencia de uno de febrero de dos mil veinticuatro, se acogió la demanda de despido improcedente y cobro de prestaciones laborales interpuesta por don José Luis Tolorza López, don David Santiago Rivera Moreno, don Wilfredo del Carmen Duran Quiroz, don Juan Carlos Choque Choque, don Guido Alberto Choque Imaña, don Ignacio Alejandro Duran Lozano, don Roberto Alfonso Flores Contreras, don Pedro Wilfredo Torres Rozas y don Pedro Alberto Lazo Naveas.

En consecuencia, se condenó a la demandada principal Constructora Cosal S.A., representada para estos efectos por su liquidador concursal, don Francisco Javier Cuadrado Sepúlveda, y en forma subsidiaria a la Universidad de Tarapacá, al pago de las prestaciones que indica y acogió la excepción de pago opuesta por esta última demandada respecto de las específicas cotizaciones de seguridad social que se señalan. Asimismo, dispuso que las sumas ordenadas pagar devengarán los reajustes e intereses previstos en los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda, únicamente hasta la fecha de declaración de liquidación de la demandada principal, esto es, el 1 de septiembre de 2023. Finalmente, atendido que Constructora Cosal S.A. se encuentra en proceso de liquidación concursal, ordenó que, una vez ejecutoriada la sentencia, se oficie al 27° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-11788-2023 —en que se tramita la declaración de liquidación—, a fin de que los actores puedan verificar en dicho procedimiento el reconocimiento y pago de los créditos correspondientes a las prestaciones declaradas en esta sentencia.

En contra de dicha sentencia la parte demandante interpuso recurso de nulidad que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de Arica.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y

circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que, en cuanto a la materia de derecho propuesta, indica que se acota únicamente a lo resuelto en contra de la demandada solidaria y/o subsidiaria, Universidad de Tarapacá. Indica que consiste en *“Determinar la forma en que deben ejercerse los derechos de control que la ley le reconoce a la empresa principal para efectos de precisar qué tipo de responsabilidad debe asumir”*, añade que *“el asunto en cuestión dice relación con determinar si para que el mandante pueda disminuir su responsabilidad de solidaria a subsidiaria en régimen de subcontratación, basta solamente con el cumplimiento oportuno de las obligaciones previsionales de los trabajadores sub contratados, o, también, es necesario que se exija el cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones laborales.”* y precisa que a este respecto es necesario determinar la interpretación del inciso tercero del artículo 183 letra c) del Código del Trabajo.

Reprocha que no se haya seguido la doctrina de las sentencias de esta Corte pronunciada en el Rol N°3.293-2022 y de la Corte de Apelaciones de Rancagua dictada en los antecedentes N°144-2020, en que no resulta jurídicamente procedente determinar la responsabilidad subsidiaria de la empresa mandante, pues el ejercicio de la retención no puede desvincularse de la obligación de pago.

Finaliza solicitando se acoja su recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia, que no debe ser otra que aquella que establezca que es procedente determinar la responsabilidad del mandante Universidad De Tarapacá como solidaria, condenándola, en consecuencia, en tal carácter "al pago de todas las obligaciones laborales e indemnizaciones en los términos expuesto en el punto V y VI del considerando trigésimo noveno de la sentencia de instancia, con expresa condenación en costas".

Tercero: Que la sentencia impugnada desestimó el recurso de nulidad de los demandantes fundado en la causal principal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por carecer de fundamento fáctico.

En lo que interesa al arbitrio, para rechazar la causal subsidiaria del artículo 477 en relación con los artículos 162, incisos quinto, sexto y séptimo y 158, inciso primero, todos del Código del Trabajo, artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, de 1980 y, artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo, razonó que la causal

invocada no puede modificar los hechos asentados, esto es, que cotizaciones de AFP, salud y AFC de todos los actores, correspondientes al mes de junio de 2023, fueron pagadas los días 1 y 2 de agosto de 2023 y las correspondientes al mes de julio de 2023, fueron pagadas en el mes de septiembre de 2023; mientras que las de junio de dicho año se pagaron por la empleadora Constructora Cosal S.A, concurriendo, además, la hipótesis del artículo 162, inciso séptimo del Código del Trabajo, por lo que desestimó la existencia de las infracciones de ley denunciadas.

Cuarto: Que, conforme a lo previsto en el artículo 483 A del Código del Trabajo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, es menester que la sentencia impugnada contenga una interpretación disímil de aquellas que se ofrecen para su comparación, de manera que se produzca una contradicción jurisprudencial que coloque a esta Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto debe prevalecer.

Presupuesto que no concurre en el caso, puesto que el recurso en análisis tiene por objeto que se eleve la responsabilidad de la empresa mandante, de subsidiaria a solidaria, sobre la base de establecer que no cumplió en forma íntegra con los derechos de información y retención que la ley les consagra, al no haber solucionado con los fondos retenidos prestaciones laborales adeudadas; sin embargo, como se advierte del examen del fallo recurrido, el recurso de nulidad fue desestimado por defectos de orden formal, al haberlo sustentado en la causal de infracción de ley, en circunstancias que sus argumentaciones se dirigían en contra de los hechos asentados, en particular, respecto del cabal cumplimiento de los referidos derechos que la legislación consagra a la empresa principal. De manera que no sólo la sentencia impugnada no realiza ningún examen sustantivo del asunto que permita su comparación con las invocadas por los recurrentes, sino que, además, se encuentra establecido, como una circunstancia fáctica inmodificable para esta Corte, el ejercicio de los derechos de información y retención por parte de la demandada Universidad de Tarapacá.

Quinto: Que, por consiguiente, la sentencia impugnada no asumió ninguna interpretación determinada sobre la materia de derecho propuesta para su unificación que sea susceptible de ser contrastada con otras que se pronuncien eventualmente acerca de la misma cuestión jurídica, resultando pertinente recordar, a este respecto, el carácter de derecho estricto del recurso en examen, cuya finalidad es dirimir la correcta interpretación sobre una materia de derecho.

Sexto: Que, por lo expuesto, al no concurrir los presupuestos legales de procedencia del recurso entablado, debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandantes, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica.

Redacción a cargo de la abogada integrante Sra. Irene Rojas Miño.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°22.163-2024

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., ministra suplente señora María Carolina Catepillán L., y la abogada integrante señora Irene Rojas M. No firma la ministra suplente señora Catepillán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

